

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Султанова З.С., Пурханова А.

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий,

г.Нукус

Аннотация. В статье приводятся результаты по изучению продуктивности сортов озимой пшеницы в экстремальных условиях республики Каракалпакстан. Подчеркивается, что выбор сортов приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям способствует формированию урожая с оптимальными технологическими показателями качества зерна. Так, зерно с большей натурой как правило, хорошо развито, выполнено, содержит больше эндосперма и меньше оболочек, поэтому дает больший выход муки и крупы.

Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, натура зерна, стекловидность, содержание белка, качество клейковины.

Во многих почвенно-климатических условиях устойчивые к неблагоприятным условиям сорта являются главными факторами определяющими урожайность и качество зерна пшеницы озимой (В.Ф. Дорофеев, Р.А. Удачин, Л.В. Семенова и др., 1987; Л.Н. Вислобокова и др., 2012; Z.S. Sultanova., D.U.Utambetov., and B.B. Sultanova, 2015). Чем хуже почвенно-климатические и погодные условия и ниже техногенная оснащённость сельского хозяйства, тем выше роль сорта в формировании величины и качества урожая [5,6]. И наоборот, чем хуже сорт приспособлен к местным условиям, чем меньше он устойчив к действию абиотических и биотических стрессов, тем выше потери, зависимость урожая от «капризов» погоды.

Зерно пшеницы является одним из основных продуктов сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, а также служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов.

Наряду с увеличением производства зерна особое внимание обращается на улучшение качества зерна.

Качество урожая определяется соотношением и совокупностью действия внутренних и внешних факторов (Х.А. Малкандуев, А.Х. Малкандуева, Д.А. Тутукова, 2010). Внешними факторами являются климатические условия, состав почвы и совокупность агротехнических мероприятий. Большое значение придается также эффективному использованию удобрений, расширению посевов на мелиорированных землях.

Пищевая ценность зерна и продуктов его переработки определяется химическим составом. Белки - важнейшие вещества, входящие в состав любой живой клетки. Их содержание в зерне, состав и свойства определяют технологические и пищевые достоинства продуктов переработки зерна.

В условиях Нукусского района республики Каракалпакстан нами изучены технологические показатели качества сортов озимой пшеницы при различных способах внесения минеральных удобрений (таблица 1). Объектом исследований были сорта Половчанка, Скифянка, Спартанка и Юна.

Натура зерна зависит от плотности зерна, выравненности и степени налива зерновок и содержания примесей. Зерно с большей натурой, как правило, хорошо развито, выполнено, содержит больше эндосперма и меньше оболочек, поэтому дает больший выход муки и крупы (Sultanova Z.S., Karimullaeva M.U., 2016). Определение натуры зерна показало, что изучаемые сорта имеют примерно одинаковые показатели, как при внесении 100% азотных удобрений под предпосевную культивацию, так и при внесении N30 под предпосевную культивацию+N50 в период весеннего отрастания +N30 в фазе молочной спелости. Дробное внесение азотных удобрений увеличивает натуру зерна в среднем на 57 граммов, наибольшая натура зерна формировалась у сортов Половчанка и Скифянка 788 и 792 г/л.

Стекловидность зерна характеризует консистенцию, структуру эндосперма, взаиморасположение его тканей. Стекловидное зерно пшеницы обычно содержит больше белка, чем мучнистое. При производстве муки из пшеницы желательнее иметь стекловидное зерно, дающее продукты лучшего товарного вида. По данным опытов, дробное внесение азотных удобрений увеличивало стекловидность в среднем по сортам на 6,5% и колебалось по сортам от 61 до 64%.

Таблица 1

Качества зерна сортов озимой пшеницы при различных сроках внесения азотных удобрений

Сорта	Показатели качества зерна				
	натура зерна, г/л	стекло-видность, %	белок в зерне, %	количество клейковины, %	Группа качества клейковины по показателю ИДК
100% азотных удобрений под предпосевную культивацию					
Половчанка	732	58	13,2	28	I-II
Скифянка	728	56	13,0	28	I
Спартанка	720	54	12,6	26	I-II
Юна	724	57	12,6	25	I
N30 под предпосевную культивацию+N50 в период весеннего отрастания +N30 в фазе молочной спелости					
Половчанка	788	64	14,1	32	I
Скифянка	792	63	14,7	33	I
Спартанка	778	61	13,5	30	I
Юна	772	62	13,1	34	I

Содержание белка в зерне изменялось пропорционально изменению стекловидности, наилучшими качественными показателями при этом отличались сорта Половчанка и Скифянка. Так, по сорту Скифянка содержание было выше на 0,4-1,6 % по сравнению с другими сортами.

Количество белка и клейковины в зерне были взаимосвязаны между собой: с увеличением белковости зерна содержание клейковины возрастало примерно на 4%. Соответственно наиболее высокое качество клейковины отмечено у сортов Половчанка и Скифянка, которое отвечало показателям I группы, а у сортов Спартанка и Юна качество клейковины при допосевном внесении соответствовало I и II-й группе.

В заключении можно сделать выводы о том, что дробное внесение азотных удобрений улучшает технологические показатели качества зерна по сравнению с одноразовым, допосевным внесением. Среди изученных сортов в почвенно-климатических условиях опытов наилучшие технологические показатели по

сравнению с контролем (сорт Половчанка) формировали растения сорта Скифянка. Содержание белка в зерне этого сорта достигало 14,7%, содержание клейковины – 33% и оно отвечало требованиям I группы. Таким образом, качество зерна в изучаемых условиях зависят как от внутренних (сорт), так и внешних условий, в данном случае способы внесения азотных удобрений.

Список использованной литературы

1. Пшеницы мира /В.Ф. Дорофеев, Р.А., Удачин, Л.В. Семенова и др. под ред. акад.В.Ф. Дорофеева; сост. Р.А. Удачин, 2-е изд. перераб. И доп. Л.: Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1987. – 560 с.
2. Л.Н. Вислобокова, Г.Н. Пугачев, И.В. Латышов, И.П. Хаустович. Погода и урожайность пшеницы озимой пшеницы//Вестник Мичуринского Государственного Аграрного университета Научно-производственный журнал. -2012, №2. Мичуринск-наукоград рф. Стр 45-48.
3. Г.Н. Пугачев, В.В. Шелковников, И.В. Латышов, И.П. Хаустович. Минеральные подкормки и водоудерживающая способность пшеницы озимой//Вестник Мичуринского Государственного Аграрного университета. Научно-производственный журнал.-2012, №2. – С. 48-51.
4. Х.А. Малкандуев, А.Х. Малкандуева, Д.А. Тутукова Влияние сроков уборки и обмолота на урожайность и качество озимой пшеницы//Зерновое хозяйство России. -2010, № 5(11) - стр 45-47
5. Л.А. Кононенко, В.И. Мельников, П.В. Скотников, Л.П. Скотникова. Сравнительная оценка зерновой продуктивности и параметров адаптивности сортов озимой пшеницы//Зерновое хозяйство России.- 2010, № 5 (11) - стр.55-58
6. П. Лухменёв. Оптимизация приёмов возделывания озимой пшеницы в Предуралье//Известия Оренбургского госуд-го аграрного унив-та - 2012.№5 (37) Стр .42-
7. Z.S. Sultanova., D.U.Utambetov., and B.B. Sultanova. Comparative studies on cultivation tec Technology, yleed Accumulation ana Its Quality for Winter winter wheat varieties Tolerant to Soil Salinity. Journal of ARID LAND STUDIES. Декабрь 2015 г 193-196 стр.
8. Sultanova Z.S., Karimullaeva M.U. Effect of crop variety and fertilizer application rates on productivity of winter wheat in saline soils. May, 2016, International Journal of Agricultural Research and Review. Vol.4(2). pp.461-466.